

Edebiyatta Cinsiyet Kodları: Esil ile Yeşil, Bir Varmış Bin Yokmuş ve Gel Zaman Git Zaman Örneğinde Toplumsal Roller

Gender Codes in Literature: Social Roles in the Examples of Esil and Yeşil, Once Upon a Time and When the Time Came and Goes

Sevinç ONAY¹ Aynur BAŞDEMİR² İlknur ÖTLÜ KOCAOĞLU³ Tefrika AVCIDOĞAN⁴ Betül ÇAKIR⁵

¹ Öğretmen, Gazi Anaokulu Yenişehir Orcid No: 0009-0004-8865-3424, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, Olgunlaşma Enstitüsü, Akdeniz Orcid No: 0009-0001-3061-2943, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, Ertuğrul Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Erdemli, Orcid No: 0009-0000-7389-9828, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, 23 Nisan Anaokulu, Mezitli, Orcid No: 0009-0004-2196-149X, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, 23 Nisan Anaokulu, Mezitli, Orcid No: 0009-0009-3531-8872, Mersin, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, Muhsine Helimoğlu Yavuz'a ait Esil ile Yeşil, Bir Varmış Bin Yokmuş ve Gel Zaman Git Zaman adlı masal kitaplarında toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl ele alındığı incelenmiştir. Araştırmada, eserlerdeki eril söylemler, ataerkil kodlamalar ve cinsiyetçi anlatımların masal yapılarına nasıl entegre edildiği analiz edilmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde, çocuk, çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatının temel özellikleri ve ölçütleri ele alınmış; incelenen eserlerin çocuk edebiyatı açısından taşıdığı nitelikler değerlendirilmiştir. Nitel araştırma desenine dayalı olarak yürütülen bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Her bir masal kitabından dört masal örneklem olarak seçilmiş, seçilen masallar yapı unsurları (dış ve iç yapı) açısından analiz edilmiş ve toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında derinlemesine yorumlanmıştır. Analizler sonucunda, masalarda geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin çoğunlukla yeniden üretildiği, ancak yer yer bu kalıplara eleştirel bakışların da sunulduğu görülmüştür. Özellikle kadın karakterlerin edilgen ya da ikincil rollerde yer aldığı, erkek karakterlerin ise aktif ve belirleyici roller üstlendiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı masalarda, geleneksel rollerin dönüştürülmesine yönelik modern anlatım tekniklerinin de kullanıldığı gözlemlenmiştir. Muhsine Helimoğlu Yavuz'un eserleri, klasik masal anlayışını sürdürmekle birlikte, toplumsal cinsiyet normlarını sorgulayan öğeler de barındırmaktadır. Bu durum, eserlerin hem geleneksel hem de çağdaş çocuk edebiyatı dinamiklerini yansıttığını göstermektedir. Çocuk edebiyatı ürünlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici karakter ve olay örgüsü kurgularına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. Ayrıca yazarların, çocukların toplumsal cinsiyet algılarını geliştirecek şekilde alternatif anlatı biçimlerini daha sık kullanmaları önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal, Cinsiyet Roller, Çocuk Edebiyatı, Masallar, Ataerkil Söylem, Muhsine Helimoğlu Yavuz

ABSTRACT

This study examines how gender roles are represented in Muhsine Helimoğlu Yavuz's fairy tale books Esil ile Yeşil, Bir Varmış Bin Yokmuş, and Gel Zaman Git Zaman. The research analyzes how masculine discourses, patriarchal codes, and gendered narratives are integrated into the structure of these fairy tales. Within the theoretical framework of the study, the concepts of childhood, children's literature, the main characteristics and criteria of children's literature, as well as the literary qualities of the analyzed works, are discussed. The study employs a qualitative research design, utilizing document analysis as the primary method. Four fairy tales were selected from each book as samples, and these tales were analyzed in terms of their structural elements (external and internal structures) and interpreted in depth within the context of gender roles. The findings reveal that traditional gender roles are predominantly reproduced within the tales; however, critical perspectives toward these roles are occasionally presented. It was determined that female characters are often portrayed in passive or secondary roles, whereas male characters typically assume active and decisive positions. Nevertheless, some stories also employ modern narrative techniques aimed at transforming traditional gender roles. Although Muhsine Helimoğlu Yavuz's works generally follow the classical fairy tale tradition, they also contain elements that question established gender norms. This demonstrates that her works reflect both traditional and contemporary dynamics of children's literature. It is recommended that children's literature should increasingly incorporate characterizations and plot structures that promote gender equality. Furthermore, it is important for authors to employ alternative narrative forms that foster the development of children's perceptions of gender roles.

Keywords: Gender Roles, Children's Literature, Fairy Tale, Patriarchal Discourse, Muhsine Helimoğlu Yavuz

Citation: Onay, S., Başdemir, A., Ötlü Kocaoğlu, İ., Avcıdoğan, T. & Çakır, B. (2025). "Edebiyatta Cinsiyet Kodları: Esil ile Yeşil, Bir Varmış Bin Yokmuş ve Gel Zaman Git Zaman Örneğinde Toplumsal Roller", International QMX Journal, 4(5), 803-818. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Kitap, insanın varoluşsal felsefesinin derinliklerini keşfe çıktığı bir araç; yaşamı değiştiren bir mucize, kimi zaman ise geçmişe ve geleceğe yapılan bir yolculuktur. Biyolojik yaşam, insan ve diğer canlılar açısından anne karnında başlarken, doğumla birlikte hem biyolojik hem de sosyal yaşam süreci başlamaktadır. Beslenme, güven ve sevgi alanı olan aileye doğmak, bir anlamda kadere doğmak anlamına da gelir. Her ailenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel donanımı ile sunduğu olanaklar farklılık gösterir. Bu farklılıklara rağmen çocuk, içinde doğduğu genel kültürün ve dilin kodlarıyla karşılaşır; sosyalleşme süreci içinde bu kodlardan etkilenir ve onları içselleştirir.

Sosyal yaşam öncelikle dar bir çevrede, aile içinde başlamakta; dil edinimi ve kültürlenme süreçleri aracılığıyla zamanla daha geniş bir dış dünyaya doğru açılmaktadır. Bu genişleme, ailenin çevresi, komşular, sokaklar ve okul gibi sosyal kurumlarla kurulan etkileşimlerle biçimlenir. Çevre, başlangıçta somut varlıklar üzerinden tanınırken, zamanla soyut araçlarla da genişler. Özellikle günümüzde televizyon, telefon, sosyal medya içerikleri, filmler ve kitaplar gibi araçlar, bireyin dünyasını şekillendiren önemli unsurlar hâline gelmiştir.

Her ne kadar günümüzde televizyon ve sosyal medya kitapların etkisini bir ölçüde gölgelemiş olsa da hikâye, öykü ve masal anlatıları, çocukların yaşamına erken yaşlarda girmeye devam etmektedir. Kitap, insanın kendisini, evreni ve insana dair yeni olguları bilme ve anlama sürecinde önemli bir araçtır. Çocukların dış dünyayı büyük bir merakla keşfetmeye çalıştıkları ve maruz kaldıkları her unsurun onların yaşamını şekillendirdiği düşünüldüğünde, çocuk kitaplarının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Çocuk kitapları; masal, hikâye, şiir, bilmece ve tekerleme gibi türlerde yazılan, içerisinde çok sayıda kazanımı barındıran edebî eserlerdir. Bu eserlerin içerdiği mesajlar, çocukların bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Çocuk edebiyatı, bireyin kimlik oluşumuna ve estetik beğenisinin gelişimine katkı sağlaması açısından son derece önemli bir alandır. Bireyin kimlik kazanım sürecinde, toplumun kendisine yüklediği misyon kadar cinsiyet faktörü de etkili olmaktadır. Kurt ve Ayaz (2018), bireylerin belli bir misyonla yetiştirilmesi düşüncesinin kimi zaman açık, kimi zaman da örtük bir program şeklinde çocuk edebiyatı ürünlerinde yer aldığını ve bu eserlerde toplumsal cinsiyet rollerinin izinin sürülebileceğini ifade etmektedir.

Bireyler arasındaki hiçbir ayırım ya da fark, biyolojik anlamda kadın veya erkek oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. Ancak cinsiyet yalnızca biyolojik özelliklere indirgenemez; doğumla birlikte toplumsal bir kategori hâline de gelir. Vatandaş'ın (2007) belirttiği gibi, bireyin biyolojik cinsiyetine (sex) dayalı bir yaşam ve düşünce dünyası inşa edilir; bu dünyanın adı ise toplumsal cinsiyettir (gender). Toplumsal cinsiyet kavramı, bireyin belli bir cinse ait olduğuna ilişkin bilgiyi, bu bilgi doğrultusunda toplumda kendisinden beklenen davranışları ve bireye atfedilen sosyal rolleri ifade eder.

Toplumsal cinsiyet kalıpları, bireyin hayatının ilk yıllarında şekillenmeye başlar. Anne-baba tutumları, çocuğun giydiği kıyafetin renginden oynadığı oyuncaklara kadar birçok unsurda toplumsal cinsiyet rollerine göre yönlendirici bir rol oynar. Okul çağına gelindiğinde ise çocuk, arkadaş çevresi ve öğretmenleri aracılığıyla toplumun kültürel kimliğine daha yoğun biçimde dâhil olur. Yücel Çetin ve Mangır'ın (2021) vurguladığı gibi, çocuklar okumayı öğrendikleri andan itibaren karşılaştıkları yazılı materyaller aracılığıyla olumlu veya olumsuz düşünceler edinirler. Çocukların erken yaşta adalet temelli bir cinsiyet algısıyla buluşturulmaları, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek olumsuz dünya görüşlerinin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bu noktada çocuk kitaplarının içeriksel ve yapısal özellikleri büyük bir önem arz etmektedir. Hem dış yapı (biçimsel unsurlar) hem de iç yapı (tema, karakter, olay örgüsü gibi edebî unsurlar) açısından dikkatle hazırlanan çocuk kitapları, çocuğun bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine destek olmalıdır. Kitapların, yazara ait bireysel fikirlerin çocuklara doğrudan empoze edilmediği; dilbilgisel açıdan sağlam, edebî yönden nitelikli ve çocuğa görelilik ilkesine uygun eserler olması beklenmektedir. Bu eserlerde yer alan mesajlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici bir bakış açısıyla kurgulanmalıdır.

Bu çalışmada, çocuk edebiyatı ürünleri içerisinde önemli bir yere sahip olan masallar ele alınmaktadır. Araştırmanın temel sorusu, masallarımızda cinsiyet kavramının doğru bir biçimde işlenip işlenmediği ya da farkında olunmadan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten unsurların bulunup

bulunmadığıdır. Çalışma, masalarda toplumsal cinsiyet kodlarının nasıl işlendiğini analiz ederek, bu yapıların projeksiyonunu çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra çalışmanın bir diğer amacı, seçilen masal kitaplarının çocuk edebiyatı ölçütlerine uygunluğunu değerlendirmek ve çocuk edebiyatı eleştirisi bağlamında içerik çözümlemesi yapmaktır. Araştırmanın örneklemini, halk bilimi, masal ve halk hikâyeleri üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen ve yazar Muhsine Helimoğlu Yavuz'a ait Esil ile Yeşil (2017), Gel Zaman Git Zaman (2018) ve Bir Varmış Bin Yokmuş (2019) adlı eserleri oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Muhsine Helimoğlu Yavuz'a ait Esil ile Yeşil (2017), Gel Zaman Git Zaman (2018) ve Bir Varmış Bin Yokmuş (2019) adlı masal kitaplarını, çocuk edebiyatının temel ilkeleri doğrultusunda dış ve iç yapı unsurları açısından değerlendirmektir. Ayrıca eserlerde sunulan mesajların toplumsal cinsiyet eşitliğine uygunluk düzeyi, karşı okuma yöntemiyle analiz edilerek, masal anlatılarında toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretimi ya da dönüşümüne yönelik izleklerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çalışma hem çocuk edebiyatı alanına katkı sağlamayı hem de masal metinleri üzerinden toplumsal cinsiyet farkındalığının eleştirel bir perspektifle incelenmesini amaçlamaktadır.

ÇOCUK KAVRAMI

İnsan, canlılar arasında bebeklik dönemi en uzun süren varlıktır. Bu uzun gelişim süreci, bireyin sosyal çevresiyle kurduğu etkileşime bağlı olarak şekillenir. Toplumsal kontrole uyum sağlama süreci, çocuğun öncelikle anne-babası ve diğer aile üyeleriyle kurduğu ilişkilerde başlar. Çocuk, yaşlılarıyla zaman geçirirken yetişkin dünyasının yasalarını ve yaptırımlarını öğrenmek durumunda kalır. "Toplumsallaşma" olarak adlandırılan bu süreçte, ilk aşamada çocuk, ebeveynleri tarafından başkalarının haklarına saygı duymaya koşullandırılır; ardından bu süreç okul ortamında da devam eder. Yetişkinler, çocukları kendi dünyalarının vazgeçilmez fakat itaatkâr bireyleri haline getirmek için yoğun çaba harcamaktadır (Sevinç, 2016).

Toplumlar, varlıklarını sürdürebilmek için çocuklara ve onların yetiştirilmesine ihtiyaç duyar. Çocuk hem evrensel hem de kültürel değerleri taşıyan bir varlık olarak görülür. Bu nedenle her toplum, kendi tarihsel ve kültürel deneyimleri doğrultusunda çocukluk kavramını farklı biçimlerde tanımlar. Çocukluk, yaşam sürecimizin doğal ve değişmez bir halkası olmakla birlikte, aynı zamanda sosyo-kültürel bir kavramdır. Diğer toplumsal kavramlar gibi çocukluk da toplumun norm ve değerleri doğrultusunda biçimlenir. Tarihsel süreç içerisinde hem çocukluk yaşantısı hem de çocukluk kavramı çeşitli değişimlere uğramış; ekonomik ve çevresel koşullardaki değişimler, çocukların toplumsal konumlarını da doğrudan etkilemiştir. Bu çerçevede çocukluk, yalnızca biyolojik bir dönem değil, aynı zamanda psikolojik, sosyolojik ve tarihsel bir kavram olarak da ele alınmaktadır (Sevinç, 2016).

Çocuk tanımı, farklı dönemlerde ve kaynaklarda değişiklik göstermektedir. Ancak genel anlamda çocuk, yaşça küçük olan ve insan neslinin biyolojik devamlılığının temelini oluşturan birey olarak tanımlanır. Çocuk, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle de diğer canlılardan ayrılan özel bir varlıktır. Modern anlamda "çocuk" ve "çocukluk" kavramlarının Orta Çağ'da henüz mevcut olmadığı; bu dönemde çocukların, bebeklik ile ergenlik arasındaki bir yaşam evresinden ziyade, "akraba" olarak tanımlandığı ve küçük yetişkinler olarak algılandıkları belirtilmektedir (Gander & Gardiner, 2010). Tarihsel süreçte çocukluk, henüz yetişkinliğe ulaşmamış, kendi kararlarını veremeyen bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmiş; bu anlayışın bir sonucu olarak da çocukluk, geçici ve eksik bir evreye indirgenmiş ve bağımsız bir varoluşa sahip olmayan niteliksiz bir sistem olarak görülmüştür (Yücel Çetin & Mangır, 2021).

ÇOCUK EDEBİYATI KAVRAMI

Çocuk edebiyatı, iki yaşından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar uzanan süreçte, çocukların yaşam tecrübeleri, ilgi alanları, ihtiyaçları, gelişim özellikleri ve algı düzeylerine uygun biçimde oluşturulmuş nitelikli (estetik ve edebî) metinleri kapsamaktadır. Bu tür metinler arasında bilmece, tekerleme, destan, efsane, masal, şiir, hikâye, roman, anı, biyografi, mektup, gezi yazısı, deneme, sohbet, makale, tiyatro eserleri ile çocuklara yönelik gazete ve dergiler yer almaktadır (Alev, 2006).

Tanımdan da anlaşılacağı üzere çocukluk, bireyin gelişiminde kendine özgü dinamikleri barındıran, sınırlı bir zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemin mümkün olduğunca verimli geçirilmesi, bireyin

zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Çocukluk döneminin sağlıklı ve etkin bir biçimde desteklenmesi için atılacak en önemli adımlardan biri ise kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasıdır. Okuma eylemi, yalnızca bir boş zaman etkinliği olmanın ötesinde, bireyin dil gelişimini destekleyen, düşünme becerilerini artıran ve estetik duyarlılığını geliştiren temel bir süreçtir.

Ancak bu süreç, gelişigüzel bir şekilde yürütülecek bir etkinlik olmayıp, belirli bir özen ve bilinç gerektirmektedir. Çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve ilgi alanlarına uygun eserlerin seçilmesi, okuma sürecinin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, çocuklara yönelik ayrı bir edebiyat alanı doğmuş ve çocuk edebiyatı, bu özgün yapısıyla, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlamıştır. Nitelikli çocuk edebiyatı eserleri, sadece eğlendirici değil, aynı zamanda eğitici ve geliştirici bir işlev de üstlenmektedir. Bu eserler aracılığıyla çocuklar hem kendi kültürel değerlerini tanıma hem de evrensel insani değerlere ilişkin farkındalık geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Dolayısıyla çocuk edebiyatı, çocukların dünyayı algılama, yorumlama ve kendilerini ifade etme biçimlerini biçimlendiren güçlü bir araç olarak, eğitim ve gelişim süreçlerinde vazgeçilmez bir yere sahiptir.

Çocuk Edebiyatının Özellikleri ve Ölçütleri

Çocuk edebiyatı, yetişkinlere yönelik yazılan eserlerden hem yazınsal hem de görsel açıdan önemli farklılıklar taşımaktadır. Çocuk edebiyatı eserleri, çocuğa yönelik amaçların gerçekleştirilmesi için dilsel açıdan da daha büyük bir özen gerektirir. Bu eserlerde, çocuğun yaş, ilgi, gelişim ve algı düzeyine uygun içerikler sunulmalıdır.

Çocuk edebiyatında en belirgin özellik, eserin çocuğa göre olmasıdır. Erkan'a (2019) göre, "Daha açık bir söyleyişle, kitabın tasarım, içerik ve eğitsel özelliklerinin çocuk gerçekliğiyle; yani onun doğası, ilgi ve gereksinmesi, dil ve anlam evreni, bakış açısıyla örtüşmesi gerekir. Bununla birlikte, çocuğun düzeyine uygun her kitabın çocuğa göre olmayacağına da göz önünde bulundurulması gerekir. Çünkü çocuk kitapları, temelde edebiyat yapıtlarıdır ve bu yapıtların yazınsal ölçütlere de uygun olması gerekir. Böyle bir anlayışa sanatçı duyarlılığının da yansımaları, çocuğa göre olan kitapların oluşturulmasına katkı sağlayabilir".

Çocuk edebiyatında kalite kriterleri uzun yıllardır tartışılmaktadır. 1932 yılında Paul Hazard, iyi bir çocuk kitabının taşıması gereken niteliklere ilişkin bazı prensipler ileri sürmüştür. Hazard'a göre iyi bir çocuk kitabı:

1. Sanatına ve ruhuna sadık kalmalı, bilgileri doğru vermeli ve sade bir anlatım kullanmalıdır. Aynı zamanda çocuklarda yaşam boyu sürecek bir okuma arzusu uyandırmalıdır.
2. Çocukların ilgisini çekecek biçimde resimlendirilmiş olmalı ve bu resimler çocuklara huzur ile mutluluk vermelidir.
3. Çocukları aşırı duyarlı hâle getirmemeli, bunun yerine hassasiyet ve uyanıklık kazandırmalıdır. Ayrıca doğaya ve insanlara karşı küçümseyici bir bakış açısının gelişmesini engellemelidir.
4. Oyunun değerini yücelten eserler olmalıdır. Bilgi veren kitaplar, örtük biçimde ders kitabı formuna bürünmemeli; bilgileri açıkça çocuğun ruhuna işleyerek ileride gelişecek düşünsel tohumlar ekmelidir.
5. Gerçek ahlaki değerleri içermelidir. Fedakârlık ve sadakat dolu bir sevginin ödüllendirildiğini; kıskançlık, çekememezlik ve açgözlülüğün ise çirkin ve değersiz olduğunu göstermelidir.

Bu kriterler, nitelikli çocuk edebiyatı eserlerinin oluşturulmasında önemli birer yol gösterici niteliğindedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma, çocuk edebiyatında yer alan masal metinlerinin toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında incelenmesini amaçlamakta olup, "Esil ile Yeşil" ve "Bir Varmış Bin Yokmuş" adlı iki masal kitabındaki metinlerle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın bulguları, bu iki eserde yer alan masalların içerik, anlatı yapısı ve karakter temsilleriyle sınırlı olup, genellenebilirlik açısından dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Araştırma kapsamına yalnızca bu iki kitap dâhil edilmiş, farklı yayınevlerinden çıkan, farklı kültürel, tarihsel ya da dilsel bağlamlarda yazılmış masal örnekleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ayrıca çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğiyle yürütülmüş olup, çocukların bu masalları nasıl algıladığına ya da yorumladığına ilişkin alımlayıcı temelli veriler elde edilmemiştir. Bu durum, çalışmanın bulgularının yalnızca metin merkezli bir perspektifle sınırlı kalmasına neden olmaktadır.

Bu sınırlılıklar doğrultusunda, gelecekte yapılacak araştırmalarda daha geniş bir masal örneklemini üzerinden analiz yapılması, farklı yaş gruplarının okuma ve yorumlama süreçlerinin dikkate alınması ve çeşitli çözümleme yöntemlerinin (örneğin söylem analizi, alımlama çalışmaları) kullanılması, toplumsal cinsiyet temsillerinin çocuk edebiyatındaki yansımalarının daha kapsamlı bir biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, çocuk edebiyatında önemli bir yer tutan masal metinlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl temsil edildiğini incelemektir. Bu bağlamda “*Esil ile Yeşil*” ve “*Bir Varmış Bin Yokmuş*” adlı iki masal kitabındaki anlatılar çözümlemeye tabi tutularak, metinlerde kadın ve erkek karakterlere yüklenen roller, bu rollerin içerdiği anlamlar ve toplumsal normlarla olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, özellikle çocuklara yönelik edebi ürünlerde cinsiyet rollerinin nasıl kurgulandığını ve bu kurguların toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ne tür iletiler taşıdığını analiz etmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmanın önemi, çocukların bilişsel ve sosyal gelişim süreçlerinde önemli bir etkiye sahip olan edebi metinlerin, özellikle de masalların, toplumsal cinsiyet algılarının oluşumunda oynadığı rolü görünür kılmaya yatmaktadır. Erken yaşta edinilen toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin kendilik algısını, sosyal ilişkilerini ve toplumsal rollerini biçimlendirmekte belirleyici olmaktadır. Bu nedenle masal metinlerinde yer alan cinsiyetçi kalıp yargıların ya da eşitlikçi yaklaşımların tespit edilmesi, hem eğitim politikaları hem de çocuk edebiyatı üretimi açısından önemli bir farkındalık alanı oluşturmaktadır.

Araştırmanın bulguları, eğitimciler, ebeveynler, çocuk edebiyatı yazarları ve yayıncılar için çocuklara sunulan metinlerin içeriklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma, çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet temsillerinin daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde yeniden kurgulanmasına yönelik eleştirel bir zemin sunmaktadır.

YÖNTEM

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde desenlenmiş olup, çocuklara yönelik masal metinlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl temsil edildiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırmalar, sosyal olguların doğal bağlamları içinde derinlemesine incelenmesine olanak tanır ve bireylerin, metinlerin ya da olayların anlam dünyasını ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yönteminden faydalanılmıştır. Doküman inceleme yönteminde araştırılacak konu ile ilgili literatür taraması yapılarak konu ile ilgili olan varsa, arşiv kayıtları, kitaplar, dergiler, biyografiler, günlükler, mektuplar, gibi birbirinden farklı yazılı ve görsel materyaller incelenir (Balcı, 2001). Bununla birlikte, Kıral (2020) doküman analizini bir nitel veri analiz yöntemi olarak ele alırken, O’Leary (2017) bir veri toplama tekniği ve aynı zamanda dolaylı bir veri analiz yöntemi olarak doküman analizi üzerinde durmuştur. Bu doğrultuda, çalışmada inceleme nesnesi olarak seçilen “*Esil ile Yeşil*” ve “*Bir Varmış Bin Yokmuş*” adlı iki masal kitabı, araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Kitaplar hem biçimsel hem de içeriksel yönleriyle değerlendirilerek kadın ve erkek karakterlerin temsili, bu temsillerin taşıdığı roller, davranış kalıpları ve metinlerdeki söylemler dikkatlice analiz edilmiştir.

Doküman analizi sürecinde elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, belirli temaların, kavramların ve örüntülerin sistematik olarak kodlanması ve yorumlanması sürecini kapsar. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi aracılığıyla masal metinlerinde öne çıkan toplumsal cinsiyet temaları (örneğin: annelik, itaatkârlık, güzellik, cesaret, güç,

akıl vb.) tematik kategoriler hâlinde sınıflandırılmış ve bu temalar üzerinden eleştirel çözümleme yapılmıştır.

Analiz süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir: (1) verilerin okunarak bütüncül biçimde kavranması, (2) temaların belirlenmesi ve kodlama işleminin yapılması, (3) kodlar arasında ilişkilerin kurulması ve temaların yorumlanması, (4) bulguların sistematik bir biçimde raporlanması. Bu analiz süreci boyunca hem betimleyici hem de yorumlayıcı yaklaşımlar benimsenmiş, elde edilen veriler ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla seçilen metinler açık biçimde tanımlanmış, analiz süreci şeffaf biçimde yürütülmüş ve ulaşılan bulgular doğrudan metin örnekleriyle desteklenmiştir. Ayrıca araştırmanın geçerliliğini artırmak için masal metinlerinin tarihsel ve kültürel bağlamı da dikkate alınarak analiz yapılmıştır.

BULGULAR

İNCELENEN ESERLERİN ÇOCUK EDEBİYATI AÇISINDAN NİTELİKLERİ

İncelenen üç eser, fiziksel boyut ve tasarım açısından benzer özellikler göstermektedir. Kitapların boyutu, sayfa büyüklüğü ve kâğıt yapısı, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun niteliktedir. Ağırlık ve boyut bakımından taşınabilir özellikte olan eserler, çocukların rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Kapaklar, yıpranmaya karşı dayanıklı, kaliteli ve kalın karton malzemeden üretilmiştir. Tasarım, sadeliğiyle dikkat çekerken aynı zamanda kitabın içeriğine ilişkin ipuçları sunmakta ve estetik duyarlılığı geliştirmeye yönelik renk düzenine sahiptir. Ön kapakta, kitabın adı, yazarın adı, yayınevi ve basım bilgileri yer almakta, bu durum uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. Ayrıca, resimleyicinin adının belirtilmesi, yazar ve çizer arasındaki iş birliğinin görünür kılınması açısından önemlidir.

Ciltleme yöntemi çocuk kitaplarına özgü dayanıklılığı sağlayacak şekilde tercih edilmiştir. Sırt bölümünde yer alan eser adı, yazar adı ve tür bilgileri, kitapların kütüphane standartlarına uygun bir şekilde tasnif edilmesine olanak sunmaktadır.

İNCELENEN ESERLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TEMSİLİ

ESİL İLE YEŞİL ÇOCUK KİTABI

Esil ile Yeşil

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Bir zamanlar, küçük yaşta babasını kaybetmiş ve annesiyle birlikte yaşayan Ali adında bir çocuk varmış. İçinde buldukları yoksulluk, Ali'yi derinden etkilemiş ve zengin olmanın yollarını aramaya başlamış. Bir gün dedesinden kalma bir sandıkta bulduğu, üzerinde sihirli sözcükler yazılı bir kâğıdı okuduğunda iki cin ortaya çıkmış: biri ak, diğeri kara. Cinler Ali'ye bir dilek dilemesini istemişler. Ali ise "Beni fakirlikten hanginiz kurtarır?" diye sormuş. Ak Cin, çalışarak doğru yoldan kazanç elde etmesini önerirken, Ali sabredememiş ve kısa yoldan zenginlik vaat eden Kara Cin'in teklifini kabul etmiş.

Kara Cin, Ali'ye sihirli sözler söyleyerek bir hayvana dönüşebileceğini, bu hayvanı annesinin pazarda satmasını, ancak yuları mutlaka annesinin tutmasını, satıştan sonra sihirli sözlerin yeniden söylenmesiyle insan formuna döneceğini açıklamış. Ali durumu annesine anlatmış ve ertesi gün deneme yapmışlar. Sihirli sözlerin ardından Ali güzel bir ata dönüşmüş, annesi onu pazarda satmış; fakat yuları bırakmamış ve sihirli sözleri söyleyerek Ali'yi tekrar insan formuna döndürmüştü. Bu yöntemi birkaç gün boyunca kullanarak rahat bir yaşam sürdürmüşler. Ancak çevre halkı durumdan şüphelenmiş ve yaşlı bir tüccar onları takip etmeye başlamış.

Bir gün, Ali bir öküzü dönüştüğünde tüccar onu satın almış, yuları da annesinin elinden almayı başarmış. Annesi, tüccarın gerçeği kavrayamayacağını düşünerek bu duruma ses çıkarmamış. Ancak tüccar, pazar yerinden çıkar çıkmaz yuları yakmış ve böylece Ali tekrar insan formuna dönememiş. Masal, Ali'nin hayatının geri kalanını bir öküz olarak geçirmek zorunda kalmasıyla sona erer. Bu hikâye, "Ava giden avlanır" atasözüyle bitirilmekte ve haksız kazanç ve hileli yolların, eninde sonunda kişiye zarar vereceği mesajını vermektedir.

Bu masal, toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından değerlendirildiğinde şu noktalar dikkat çekmektedir: Masalın girişinde erkek karakterin merkezde, kadın karakterin ise zayıf konumda sunulduğu görülmektedir. "Yoksullukları yetmezmiş gibi insanlar, Ali ile annesini hor görür, onları adam yerine koymazlarmış." ifadesi, kadını yok sayan ataerkil bir söylemin örneğidir. "Adam yerine koymamak" gibi ifadeler, eril dilin kullanımını ve erkek merkezli değer yargılarını yansıtmaktadır.

Babanın erken yaşta ölümü sonrası yaşanan fakirliğin ve toplumdaki önemsizleşmenin, erkeğin varlığıyla doğrudan ilişkilendirilmesi; erkekliğin güç, kadının ise zayıflık ile özdeşleştirildiğini göstermektedir. "Dedesinden kalma" vurgusu ve dedenin kültürlü, âlim bir kişi olarak idealize edilmesi, buna karşılık annesinin "Cahil kadın, kolay yoldan para kazanacaklarını duyunca çok sevinmiş." ifadesiyle küçük düşürülmesi, erkek ile kadın arasındaki eğitim ve bilinç düzeyine yönelik geleneksel cinsiyetçi bakışı pekiştirmektedir.

Masalda fakirlikten kurtuluş çabasının küçük yaşta da olsa erkek karaktere yüklenmesi, geleneksel erkek güç imajını yeniden üretmektedir. Toplumsal bilinçaltında para kazanan, güçlü bireyin erkek olması gerektiği yönündeki yaygın kabullerin masal üzerinden yeniden üretildiği görülmektedir.

Öte yandan "yaşlı bir tüccar" ifadesi, ilk bakışta okuyucunun zihninde erkek figürünü çağrıştırmaktadır. Eğer tüccar bir kadın olsaydı, bu durum "yaşlı bir kadın tüccar" gibi bir ifadeyle özellikle belirtilirdi. Bu kullanım, mesleklerin varsayılan cinsiyet kimliklerini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Günümüz toplumunda da benzer örneklere rastlanmaktadır: Örneğin kadın doktorlar ya da kadın hâkimler meslekleri belirtilirken cinsiyet vurgusu yapılmakta, erkekler içinse bu durum nötr bırakılmaktadır.

Yakın geçmişte de benzer bir örnek yaşanmıştır: COVID-19 aşısını geliştiren bilim insanlarından biri olan Özlem Türeci, medyada çoğunlukla "Uğur Şahin'in eşi" şeklinde tanımlanmış, böylece cinsiyetçi bir söylem geniş kitlelere aktarılmıştır. Bu örnekler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yalnızca geçmiş anlatılarda değil, günümüz söylemlerinde de varlığını sürdürdüğünü göstermektedir.

Oduncu ve Kızları

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Bir zamanlar, eşi ve üç kızıyla birlikte huzur içinde yaşayan bir oduncu varmış. Ancak karısının vefatı üzerine aile büyük bir üzüntü yaşamış. Zamanla, evde bir annenin eksikliği hissedilmeye başlanmış ve oduncu, dağların ardındaki bir köyden bir kadınla evlenerek onu çocuklarının üvey annesi olarak tanıtmış. Ne var ki bu yeni kadın, kıskanç, kötü kalpli ve acımasız biriymiş. Oduncu evde yokken kızlara kötü davranır, eve döndüğünde ise kızların kendisine zarar verdiğini ve hiçbir iş yapmadıklarını söyleyerek onları şikâyet edermiş.

Zamanla üvey anne, oduncuyu çeşitli hilelerle kandırarak kızları evden göndermeye ikna etmiş. Oduncu, kızlarını ormana götürmüş ve onlara altı delik bir çuval vererek "çuval dolunca bana seslenin" demiş ve sessizce eve dönmüş. Kızlar, çuvalı ne yaparlarsa yapsınlar dolduramamışlar, babalarını aramışlar ama bulamamışlar ve geceyi ormanda geçirmişler. Ertesi sabah ormanda bir kulübe görmüşler; kulübede yaşayan yaşlı bir kadından yardım istemişler. Ancak yaşlı kadın sanıldığı gibi iyi biri değilmiş. Bunu fark eden büyük kız, tedbirli davranarak yaşlı kadının kurduğu tuzakları boşa çıkarmış ve küçük kardeşine zarar vermek üzereyken kaçmayı başarmışlar.

Sonunda bir nehrin kıyısına ulaşmışlar. Nehrin karşı yamacında üvey annelerini görmüşler. Üvey anne, onların nehrin karşısına nasıl geçtiklerini sormuş. Kızlar ise "sabuna basarak" şeklinde yanıltıcı bir yanıt vermiş. Sabuna basan üvey anne nehirde kayıp gitmiş. Bunun üzerine pişmanlık duyan oduncu, kızlarını yeniden yanına almış ve birlikte mutlu bir yaşam sürdürmüşler.

Bu masal, her ne kadar "Oduncu ve Kızları" başlığıyla anlatılsa da, toplumsal cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kadın karakterlerin güçlü yönlerini öne çıkaran bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Masalda annenin ölümünden sonra evin dengesinin bozulması ve "evin tadının tuzunun kadın olduğu" şeklinde sembolik bir boşluğun oluşması, aile yapısında kadının birleştirici, dengeleyici ve duygusal yapıyı koruyan yönünü açıkça ortaya koymaktadır.

Üvey anne karakteri ise, her ne kadar olumsuz şekilde betimlenmiş olsa da, erkeği yönlendiren ve kararlarını etkileyen bir figür olarak kadın karakterin etkileyici ve yön verici gücünü yansıtmaktadır. Bu

yönüyle masalda, erkek pasif bir konumda yer alırken kadınlar hem olumlu hem de olumsuz anlamda eylem belirleyici figürler olarak konumlandırılmıştır.

Üç kız kardeşin ormanda karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmamaları, çözüm yolları aramaları ve zekâları sayesinde hayatta kalmaları, kadınların güçlü bireyler olarak temsil edildiklerini göstermektedir. Büyük kızın olaylar karşısında temkinli, çözüm odaklı yaklaşımı ve karşılaştıkları tehditleri bertaraf etme becerisi, kadınların kriz anlarında sergiledikleri stratejik düşünme yetilerini yansıtmaktadır.

Üvey annenin planlarını bozmaları ve kendi yaşam alanlarını geri kazanmaları, kadının sahip olduğu direnci ve mücadele gücünü ön plana çıkararak önemli bir semboldür. Bu bağlamda söz konusu masal, kadınların zekâsı, problem çözme becerisi ve kararlılığı üzerinden toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan, kadınları güçlü bireyler olarak yücelten bir örnek niteliğindedir. Özellikle kız çocuklarına yönelik olumlu kadın temsilleri sunması bakımından, bu masal pedagojik ve toplumsal açıdan değerli bir anlatı örneği olarak değerlendirilebilir.

Yasemin

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Evvel zaman içinde, yedi oğlu olan bir kadın yaşarmış. Bir gün oğulları annelerine, “Bizim kız kardeşimiz yok mu?” diye sormuş. Annesi “Yok” yanıtını verince, oğlanlar bu duruma üzüлp “O hâlde biz burada durmayız” diyerek köyü terk etmişler. Zamanla kadının bir kızı olmuş. Kız çocuğu büyüdüğünde, bir gün o da annesine “Benim erkek kardeşim yok mu?” diye sormuş. Annesi, aslında erkek kardeşlerinin olduğunu, fakat uzakta yaşadıklarını söylemiş. Bunun üzerine kız kardeşlerini aramak üzere yola çıkmış ve onların yaşadığı kulübeyi bulmuş. Erkek kardeşleri evde yokken kulübeyi temizlemiş, yemek yapmış ve yorgunluktan uyuyakalmış.

Akşam eve dönen kardeşleri, uykudaki kızı görünce önce şaşırılmış, ardından onun kendi kardeşleri olduğunu öğrenince büyük bir sevinçle kucaklaşmışlar ve birlikte yaşamaya başlamışlar. Yaşadıkları yerde, tehlikeli bir dev anası varmış. Erkek kardeşleri, kız kardeşlerini bu dev anasından uzak durması konusunda sık sık uyarılmış. Ancak bir gün, kız kardeş ateş almak amacıyla dev anasının yanına gitmiş. Dev anası kızı yakalamış ve onun kanını emmeye başlamış.

Kız kardeşlerini evde bulamayan oğlanlar, dev anasının yanına gitmiş ve kardeşlerini bulmuşlar. Dev anayı etkisiz hâle getirmeye çalışırken, kız kardeşlerinin ayağına sihirli bir çuvaldız batmış ve bu olay sonucunda genç kız ölmüş. Kardeşleri, onu toprağa gömmeye kıyamayıp bir eşeğin sırtına yerleştirerek eşeği serbest bırakmışlar. Eşek, başka bir köye gitmiş. Orada yaşayanlar genç kızın ayağındaki sihirli çuvaldızı çıkarınca kız hayata dönmüş. Bu köyde evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş.

Bir gün, kardeşleri o köyden geçerken çeşme başında küçük kızı görmüş ve onun annesine benzediğini fark etmişler. Bu durumdan ürken kız, eve dönüp annesine durumu anlatınca, annesi kardeşlerinin dayıları olduğunu açıklamış. Aile yeniden bir araya gelmiş ve bundan sonra hayatlarını birlikte, mutlu bir şekilde sürdürmüşler.

Bu masalda baba figürünün yer almaması dikkat çekicidir. Ancak buna rağmen kadının çocuk sahibi olması, anlatı içinde belirli çelişkileri gündeme getirmektedir. Masalda genç kızın erkek kardeşlerinin kulübesine vardığında temizlik yapması ve yemek hazırlaması, kadınlara geleneksel olarak atfedilen ev içi rollerin pekiştirildiğini göstermektedir. Kız kardeşin evde kalması, erkeklerin ise dışarı çıkıp ava gitmeleri, kadının yerinin ev olduğu, kamusal alandan dışlandığı yönündeki ataerkil mesajların altını çizmektedir.

Ayrıca kız kardeşin, dışarı çıkmaması ve özellikle dev anasının bulunduğu yere gitmemesi yönündeki uyarılar da kadının kırılğan, korunmaya muhtaç ve savunmasız bir varlık olarak tasvir edildiğini ortaya koymaktadır. Masalda, kadının; ev işleriyle ilgilenen, evlendirilen, çocuk sahibi olan, erkek kardeşlerine hizmet eden ve dış tehditlere karşı zayıf olarak resmedilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin masallar gibi kültürel anlatılarda çoğu zaman fark edilmeden aktarıldığını göstermektedir.

Bu tür anlatılarda kadının edilgen, bağımlı ve korunmaya ihtiyaç duyan biri olarak sunulması, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla, bu masal da tıpkı benzer

örneklerde olduğu gibi, kadın temsilleri üzerinden ataerkil normların pekiştirildiği ve içselleştirildiği bir anlatı yapısına sahiptir.

Keloğlan

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Çok eski zamanlarda, yoksul annesiyle birlikte yaşayan bir Keloğlan varmış. Keloğlan'ın babası, o daha küçük yaşlardayken vefat etmiştir. Bir gün Keloğlan, evdeki eşekleri satmak amacıyla şehre gitmek üzere yola çıkmış. Yol üzerinde iki kardeşle karşılaşmış. Bu kardeşler, Keloğlan'ı kandırarak eşeğinin kulaklarını ve kuyruğunu kesmesi hâlinde daha yüksek fiyata satabileceğini söylemişler. Ancak Keloğlan eşeğini satamamış ve kandırıldığını anlamıştır. Bunun üzerine, kendisini aldatan iki kardeşten intikam almak amacıyla çeşitli planlar yapmış ve onları zekice oyunlarla kandırarak uğradığı haksızlığın bedelini ödemiştir.

Masalda kadın figürü yalnızca anne karakteriyle temsil edilmektedir. Masalın devamında başka bir kadın karaktere yer verilmemektedir. Anne karakterinin isminin verilmemiş olması, onun bireysel bir kimlikten yoksun şekilde sunulduğunu göstermektedir. Baba figürü ise masalda yalnızca geçmişe ait, “yitik bir nesne” olarak yer almakta; herhangi bir etkinliği ya da rolü bulunmamaktadır.

Keloğlan'ın annesine “Bugün etli pilav pişir” şeklindeki talebi, annenin toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak yalnızca ev içi görevlerle tanımlandığını ve hizmet eden bir figür olarak konumlandırıldığını ortaya koymaktadır. Dikkat çekici bir diğer husus ise, masal boyunca anne karakterine hiç söz hakkı verilmemiş olmasıdır. Kadının düşünce ya da duygularını dile getirecek herhangi bir repliği bulunmamakta, yalnızca edilgen bir konumda sunulmaktadır.

Bu durum, kadın karakterin masal bağlamında geri planda bırakıldığını ve söz hakkı olmayan, pasif bir figür olarak kurgulandığını düşündürmektedir. Masalın kurgusunda kadının yalnızca bakım veren, hizmet eden ve söz hakkı bulunmayan bir birey olarak sunulması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair geleneksel kalıpların kültürel anlatılar yoluyla yeniden üretildiğini göstermektedir.

GEL ZAMAN GİT ZAMAN ÇOCUK KİTABI

Yılan Bey

Masalın olay örgüsü şu şekilde özetlenebilir:

Bir zamanlar bir padişahın çocuğu olmamaktadır. Padişah, “Allah'ım bana bir çocuk ver ister güzel ister çirkin ister iyi ister kötü olsun” diyerek dua eder. Bir süre sonra eşi hamile kalır. Ancak doğum yaptıran ebeler yeni doğan bebekleri öldürmektedir. Bunun üzerine padişah, vezirine yeni bir ebe bulması için talimat verir. Vezir, durumu eşine anlatınca, üvey kızı Ayşe'den kurtulmak isteyen karısı, ebeliği Ayşe'ye önerir ve vezir bunu kabul eder. Ayşe, annesinin hayattayken kendisine “başına üç büyük sıkıntı gelecek, her birinde mezarıma gel” dediğini hatırlar. Mezara gidip durumu anlatır. Annesinin ruhu ona, doğacak çocuğun bir yılan olduğunu, doğumdan önce odaya bir kap süt koyarsa yılanın bu sütü içip çıkacağını ve doğumun gerçekleşeceğini söyler. Ayşe aynen uygular ve olaylar annesinin dediği gibi gelişir.

Çocuk büyür ve okula başlama zamanı gelir. Ancak odaya giren her öğretmen Yılan Bey tarafından sokulmakta ve ölmektedir. Padişah yine vezire görev verir, yeni bir öğretmen bulması için. Vezirin karısı yine Ayşe'yi önerir. Ayşe, annesinin mezarına giderek bir kez daha danışır. Annesi bu kez ona başucunda duran demir iğneyi alıp Yılan Bey'in başına hafifçe batırmasını söyler; çünkü o aslında bir âlimdir, bu müdahale onun aklını başına getirecektir. Ayşe, ders sırasında iğneyi Yılan Bey'in başına hafifçe batırır ve Yılan Bey birdenbire akıllı, bilgili bir kişiliğe bürünür.

Zamanla Yılan Bey evlenme çağına gelir; ancak gelen her gelin sokularak öldürülür. Padişah bir kez daha vezirine görev verir. Vezirin karısı, bu defa da Yılan Bey'in Ayşe ile evlendirilmesini teklif eder. Vezir istemese de bu öneriyi kabul eder ve durumu Ayşe'ye anlatır. Ayşe, yine annesinin mezarına gider. Annesi ona, Yılan Bey'in üzerindeki kıyafetlerin onun yılan olma hâline sebep olduğunu, düğün gecesi bu kıyafetleri çıkartıp ateşe atarsa Yılan Bey'in iyi huylu ve yakışıklı bir insana dönüşeceğini söyler. Ayşe, annesinin tavsiyelerini uygular ve Yılan Bey insana dönüşür. Evlenip mutlu bir hayat sürmeye başlarlar.

Ancak bir gün Yılan Bey sefere gider. Bu sırada üvey annesi Ayşe'yi gezme bahanesiyle nehir kenarına götürerek suya iter. Herkese Ayşe'nin zinet eşyalarının ağırlığıyla boğularak öldüğünü söyler. Oysa Ayşe ölmemiştir; uzak bir köy kıyısına çıkar, bir kulübe bulur ve içeri seslenir. İçeriden gelen erkek sesi "Sen in misin, cin misin?" diye sorar. Ayşe, "Ben bir kadını; çıplak olduğum için karın olarak kabul edersen içeri girerim" der. Erkek kabul eder ve evlenirler. Bu kişi Ethem'dir ve inlerin, cinlerin piri olduğu için Ayşe'yi rahat bırakmayacaklarını, bu nedenle annesinin evine hizmetçi olarak gitmesini ister. Ayşe de bu teklifi kabul eder. Ancak annesi ona eziyet eder. Ethem zaman zaman gelir ve "Gâvur anam hâlâ senin kıymetini bilmedi mi?" diyerek ona destek olur. Sonunda annesi, Ayşe'nin Ethem'in eşi olduğunu öğrenince davranışlarını değiştirir.

Zamanla Ayşe ve Ethem'in çocukları olur ve mutlu bir yaşam sürerken, seferden dönen Yılan Bey Ayşe'yi aramaya başlar. Sonunda bulur ve Ethem'e durumu anlatır. İkili bir karar alarak birlikte hamama giderler. Ayşe, kimin ayağına ilk su dökerse onun kocası olacağına dair bir şart koyar. Yılan Bey Ayşe'yi görünce öne atılır; ancak Ayşe, "Sen benim ilk yârimdin, ama Ethem çocuklarımın babası; bu yüzden onun ayağına su dökeceğim" der. Bunun üzerine Yılan Bey yeniden yılan kılığına girerek akıp gider. Ayşe ve Ethem ise mutlu bir hayat sürer.

"Yılan Bey" masalında, güçlü fakat karar verme yetisi sınırlı bir baba figürü olan padişah yer almaktadır. Ölmüş bir anne ve onun ardından gelen kötü kalpli üvey anne ise, masallarda sıklıkla rastlanan klasik kadın rollerini temsil eder. Ayşe karakteri, masal boyunca sabırlı, sadık, akıllı ve çözüm odaklı bir kadın olarak betimlenmektedir. Karşılaştığı zorlukların üstesinden, ölmüş annesinden aldığı manevi destek ve kendi aklı sayesinde gelir. Masalda, erkeklerin baş edemediği durumları akılcı yöntemlerle çözen güçlü bir kadın figürü olarak öne çıkmaktadır.

Ayşe'nin kulübe önünde çıplak olduğunu belirtip evlenmeyi kabul ederse içeri gireceğini söylemesi, iffetli bir kadın imajını pekiştirmektedir. Ancak Ethem karakterinin, eşinin değerini annesine göstermek amacıyla onu hizmetçi olarak göndermesi, olumsuz bir örnek oluşturur. Bu durum, Ethem'in annesinin onayını alma çabasını ve bağımlı kişilik özelliklerini yansıtır.

Masalın sonunda Ayşe, aşk yerine vefa ve çocuklarına olan bağlılığı ile karar verir. Bu durum, aile yapısına verilen önemi yansıttığı gibi, kadın karakterin özgür iradesiyle seçim yapabilmesi açısından da önemli bir örnektir. Erkekler arasında bir güç savaşına dönüşmesi beklenen bu rekabetin, kadının tercihiyle sonuçlanması; toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında çocuklara verilecek olumlu mesajlar arasında değerlendirilebilir.

Altın Saçlı Çocuklar

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bir zamanlar, bir padişah tebdil-i kıyafetle halkın arasına karışarak kendisi hakkında ne düşündüklerini öğrenmek ister. Bu esnada, üç kız kardeşin konuşmalarına kulak misafiri olur. Kızlardan en küçüğü ve en güzeli, padişahla evlenmek ve ondan biri kız, biri erkek olmak üzere altın saçlı iki çocuk doğurmak istediğini söyler. Ertesi sabah padişah, üç kardeşi saraya çağırır ve dileklerini gerçekleştireceğini bildirir. Küçük kızla evlenir ve kısa bir süre sonra onun dileği gibi iki çocuğu olur. Ancak padişahın kız kardeşi, bu durumu kıskanarak bir hile yapar; ebeye altın vererek bebeklerin yerine iki köpek yavrusu koydurur ve çocukları tahta bir sandık içinde nehre bırakır.

Padişah, köpek doğurduğunu düşündüğü eşini belinden aşağı toprağa gömdürür ve üzerine gelen geçenin yüzüne tükürüp başına tokmakla vurmasına izin verir. Nehirde sürüklenen çocuklar bir balıkçı tarafından bulunur ve eşiyile birlikte büyütülür. Aradan zaman geçtikten sonra, balıkçı ve oğlu pazara giderken toprağa gömülü kadını görüp ağladığını fark eder. Kadının anlattıkları üzerine durumu anlayan balıkçı, padişaha giderek olan biteni bildirir. Gerçeği öğrenen padişah, karısından af diler ve onu, balıkçıyı ve çocukları saraya alarak birlikte mutlu bir hayat sürerler.

Bu masal, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında değerlendirildiğinde önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. İlk olarak, kızların yaşamlarını ancak padişah ya da zengin bir erkekle evlenerek değiştireceklerine inanmaları, kadınların kendi kaderlerini belirleme iradesinden yoksun bırakıldıklarının bir göstergesidir. Erkek figürü, daima gücün ve kurtuluşun simgesi olarak sunulurken, kadın figürü zayıf, çaresiz ve erkeğe bağımlı olarak betimlenmektedir. Kadınlar, kendi çabalarıyla değil, ancak güçlü bir erkek sayesinde toplumda yer edinme veya kurtuluşa erme şansı bulabilmektedir.

Masalda en küçük ve en güzel kızın padişah tarafından tercih edilmesi ise, güzelliğin kadınlar için tek değer ölçütü olarak sunulduğunu göstermektedir. Kadının zekâsı, yeteneği ya da karakteri yerine gençliği ve fiziksel görünümü ön plana çıkarılmakta, bu da kadının yalnızca güzelliğiyle var olabileceği yönünde bir mesaj içermektedir. Ayrıca, doğan çocuğun cinsiyetine göre annenin değer görmesi, kadının toplumdaki konumunun da erkek evlat doğurması ile ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır.

Masalda annenin çocuklarının yerine köpek doğurduğu sanılarak ağır bir şekilde cezalandırılması, kadına yönelik şiddet ve aşağılama uygulamalarının sembolik bir örneğidir. Belinden aşağıya toprağa gömülmesi ve halkın ona şiddet uygulaması, kadının hem fiziksel hem de toplumsal olarak dışlanmasının açık bir göstergesidir. Bu durum, hem toplumsal cinsiyetçilik hem de pedagojik açıdan son derece olumsuz bir örnek teşkil etmektedir.

Tüm bu yaşananlara rağmen, kadının affedilerek yeniden saraya dönmesi ve padişah ile hayatına devam etmesi, onun başlangıçtaki hayaline olan körü körüne bağlılığını ve erkek egemen toplum yapısı içinde erkeğin kararlarının sorgusuz kabul edildiğini yansıtmaktadır. Kadının yaşadığı tüm acılara rağmen, “mutlu son”un ancak erkek tarafından affedilmekle mümkün kılınması, teslimiyetçi ve ataerkil anlayışın alt metinlerde yeniden üretildiğini göstermektedir.

Kafatası

Masalın olay örgüsü özetle şu şekilde aktarılabilir: Dünyanın bir yerinde, genç bir adam yolunu kaybederek bir mezarlığa girer ve orada bir kafatası bulur. Bu kafatasının başına daha kötü ne gelebilir ki diye düşünerek onu bir beze sarar ve evine götürüp yükluğe saklar. Zamanla, kendisinden yaşça büyük, kıskanç ve otoriter bir kadınla evlenir. Kadın, evde temizlik yaparken yükluğe gizlenmiş kafatasını bulur. Kafatasının, eşinin unutamadığı eski sevgilisine ait olduğunu varsayarak büyük bir öfkeye kapılır; onu havanda döverek toz haline getirir. Adam eve döndüğünde olanları görür ve zamanında kurduğu "Bu kafatasının başına daha kötü ne gelebilir ki?" cümlesinden ötürü pişmanlık duyar. Bu olay, onun bir daha büyük konuşmamaya yemin etmesiyle son bulur.

Masalda, toplumsal cinsiyet rolleri açısından belirgin bir eşitsizlik ve kalıp yargılar dikkat çekmektedir. Erkek figürü genç, güçlü ve karar verici bir pozisyonda sunulurken; kadın figürü yaşlı, çirkin, aşırı kıskanç ve denetleyici bir karakter olarak kurgulanmıştır. Kadının bu olumsuz özellikleri, genç erkek üzerinde tehdit oluşturacak düzeyde bir kıskançlıkla birleşerek saplantılı ve irrasyonel bir davranış biçimine dönüşmektedir. Masalın yapısı, genç-yaşlı eşleşmesini kuşku, güvensizlik ve denetim ilişkisi üzerinden ele alırken, yaşlı kadın figürünü de histerik bir kişilikle özdeşleştirmektedir.

Ayrıca kadın karakterin ev içi rolleriyle tanımlanması – temizlik yapan, evi düzenleyen ve kocasının gelişini bekleyen – geleneksel cinsiyet rollerinin masal anlatılarındaki yerleşikliği göstermektedir. Bu durum, kadının kamusal alandan soyutlanarak yalnızca ev içi sorumluluklara indirgenmesini, dolayısıyla toplumsal konumunun daraltılmasını da beraberinde getirmektedir. Masaldaki temsil, kadının duygusal olarak dengesiz, irrasyonel ve saldırgan bir figür olarak çizilmesiyle hem pedagojik hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından problemlili bir örnek sunmaktadır.

Sihirli Buz Çiçeği

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bir zamanlar, çok mutlu bir ailenin Gülpembe ve Gülbeyaz adında birbirinden güzel iki kızı varmış. Bir gün ormana odun kesmeye giden baba, eve dönmemiş. Aile büyük bir endişe içerisine girmiş; kızlar babalarını aramak istemiş, ancak anneleri ormanın onlar için tehlikeli olduğunu söyleyerek buna izin vermemiştir. Bunun üzerine anne, kocasını aramak için tek başına ormana gitmiş; ancak o da geri dönmemiştir. Bunun üzerine kızlar, hem annelerini hem de babalarını bulmak için yola çıkmışlardır.

Yolculukları sırasında karşılaştıkları bir keçi ve bir kartala yardım etmişlerdir. Ardından bir cüceyle karşılaşmışlar; cüce onlara, çok uzaklarda ve yüksek bir dağın zirvesinde bulunan sihirli bir buz çiçeğine ulaşabilirlerse, bu çiçeğin kendilerine yol göstereceğini söylemiştir. Zorlu bir yolculuktan sonra dağın eteklerine ulaşan kızlar, dik dağa nasıl tırmanacaklarını düşünürken daha önce yardım ettikleri beyaz dağ keçisi ortaya çıkmış ve onları sırtında yukarı taşımaya başlamıştır. Dağın daha sarp bölgelerinde ise keçi ilerleyememiş; bu noktada yardım ettikleri kartal devreye girerek kızları pençeleriyle dağın zirvesine kadar çıkarmıştır. Zirvede ışıltı ışıltı parlayan buz çiçeğini gören kızlar, onun yaydığı ışık sayesinde anne ve babalarının yerini bulmuşlardır.

Anne ve babalarının bir mağarada tutsak olduklarını öğrenen kızlar, onları kurtarabilmek için mağaraya hapseden büyücüyü bulmak zorunda kalmışlardır. Zorlu mücadeleler sonucunda büyücüyü mağaranın en kuytu köşesinde yakalamışlar; buz çiçeği, büyücüyü renkli ışınlarıyla yok ederek toz haline getirmiştir. Büyücünün yok olmasıyla tüm kötü büyüler de ortadan kalkmış ve anne-baba özgürlüklerine kavuşmuştur. Keçi ve kartal ise, aslında büyücü tarafından lanetlenmiş iki prensmiş. Prenslar, büyücünün kehaneti doğrultusunda kendilerini büyüden kurtaracak iki iyi kalpli kızın gelecekteki eşleri olacağını bildiklerini söyleyerek kızlara evlenme teklif etmişlerdir. Masal, tüm karakterlerin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesiyle sona ermektedir.

Masalın başında kız çocukları için kullanılan "güzel" ve "akıllı" nitelendirmeleri, onların yalnızca fiziksel görünüşleriyle değil, zihinsel kapasiteleriyle de ön plana çıkarılmaları açısından olumlu bir mesaj içermektedir. Kızların, babalarını korkusuzca aramak istemeleri; annelerinin ise eşini beklemek yerine tek başına aramaya çıkması, kadın karakterlerin edilgen değil, inisiyatif alan, karar verebilen bireyler olarak temsil edildiğini göstermektedir. Bu yönüyle anne figürü, çaresizliğe mahkûm edilen değil, aksine çözüm üretme becerisi olan bir karakter olarak çizilmektedir.

Yine kızların annelerini aramak için tek başlarına yola çıkmaları, onları kendi kararlarını verebilen, cesur bireyler olarak konumlandırmaktadır. Yolculuk sırasında karşılaştıkları canlılara yardım etmeleri ve bu yardımları yaparken sorgulayıcı ve çözüm odaklı davranışları, kadın karakterlerin düşünsel derinliklerini ve empatik yaklaşımlarını ön plana çıkarmaktadır.

Kızların, dağın zirvesindeki sihirli çiçeğe ulaşmak için sergiledikleri çaba ve mücadele, kadınların edilgen değil, güçlü, dayanıklı ve azimli bireyler olduğunu vurgulayan bir anlatım örneğidir. Masalın sonunda, kızların anne ve babalarını kurtararak başarıya ulaşmaları, kadın gücünün temsili olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, prenslerin evlilik için kızların ve ailelerinin onayını istemesi, kadınlara yönelik saygı ve rıza kavramlarını ön plana çıkararak toplumsal cinsiyet eşitliği açısından olumlu bir mesaj sunmaktadır.

BİR VARMIS BİN YOKMUŞ ÇOCUK KİTABI

Gül Kız

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Çok eski zamanlarda, dünya güzeli bir kız yaşarmış. Annesi ve babası onu çok sever, hiçbir işe elini sürdürmezlermiş. Ancak bir gün, ebeveynleri ansızın vefat etmiş. Bir süre sonra, Gül Kız için hayırlı bir kısmet çıkmış. Bu adam, konuşmayan, karıncayı bile incitmeyecek kadar iyi huylu biriymiş. Gün boyu çalıştığı için ev işleri tamamen Gül Kız'a kalmış. Ancak çocukluğunda hiçbir iş yapmamış olan Gül Kız, ev işi ve yemek konularında deneyimsizmiş. Bu durum evin düzeninin bozulmasına neden olmuş. Kocasını ise huzurun bozulmaması adına bu duruma sessizce katlanmış.

Gül Kız, eşinin durumuna çok üzülmüş ve bir gece Allah'a yalvararak yardım istemiş. O anda, nur yüzlü bir kadın belirip, ölen annesinin hatırası için Gül Kız'ın her parmağına birbirinden çalışkan on peri yerleştirmiş. Sabah uyandığında Gül Kız parmaklarını oynattıkça işler kendiliğinden yapılmaya başlamış. Her yemek pişmiş, her iş tamamlanmış; ev tertemiz hale gelmiş. Akşam eve dönen kocası, evin düzenli hâlini görünce çok mutlu olmuş. O günden sonra çift, mutlu bir yaşam sürmüştür.

Masalda, kadın figürü yine güzelliği ve alımlılığıyla evlenilmeye değer görülen bir karakter olarak öne çıkarılmaktadır. Kadının toplumsal kabul ve değer görme ölçütü, fiziksel özelliklerine indirgenmiştir. Bu yaklaşım, kadının bilgi, beceri ve potansiyelini arka plana iterek yalnızca görünüşüne odaklanmayı teşvik etmektedir. Aynı zamanda, masalda yalnızlıktan ve çaresizlikten kurtuluşun yolu olarak yine evlilik önerilmekte, bu durum kadının bireysel varoluşunu ancak bir erkek aracılığıyla gerçekleştirebileceği algısını pekiştirmektedir.

Masalda ideal erkek figürü; sessiz, sakin, çalışkan ve evin geçimini sağlayan bir karakter olarak sunulurken, kadından ise ev işleriyle ilgilenmesi ve evin düzenini sağlaması beklenmektedir. Kadının ev işlerini yapamaması, yetersizlik ve özgüven eksikliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, ev işlerini gerçekleştirme becerisi bir yeterlilik kriteri olarak sunulmakta; bu yetilere sahip olmayan kadınların eksik ya da başarısız olarak değerlendirileceği mesajı verilmektedir.

Masalın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kadının sorun çözme becerisinin değil, ilahi veya büyümlü bir yardıma ihtiyaç duymasının vurgulanmasıdır. Gül Kız'ın kendi çabasıyla değil, dışsal bir müdahale ile "ideal kadın" statüsüne ulaşması; kadının güçlü, bağımsız ve yetenekli olabileceği fikrinin bastırılmasına neden olmaktadır. Masal, kadının mucizevi bir dönüşüm geçirmesiyle mutlu sona ulaşmasını olumlayan bir yapı kurmakta; bu da kadının toplum tarafından biçilen rollere uygun davrandığı sürece huzura erişebileceği düşüncesini pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, bu masalda da kadına biçilen geleneksel rollerin ve kalıplaşmış cinsiyet normlarının devam ettirildiği görülmekte; güzellik, itaât, ev içi beceriler ve evliliğe yönelik bir yaşam kurgusu, kadının değer ölçütü olarak sunulmaktadır.

Keze Bacı

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Çok eski zamanlarda, kurnaz bir kadının tembel ve obur bir kızı varmış. Bu tembelliği nedeniyle kız, evlenememiş ve toplumun deymiyle "evde kalmış". Bir gün mahalleye zengin bir pamuk tüccarı taşınmış. Annesi, tüccarın dikkatini çekebilmek amacıyla, onun eve dönüş saatinde kızına "Sabahtan öğleye kadar yatan kızım, öğleden sonra kalkıp bir batman pamuk atan kızım" şeklinde seslenirmiş. Tüccar, bu kadar çalışkan bir kızın kendisi için ideal bir eş olacağını düşünerek onunla evlenmiş. Ancak gerçekte kız tüm gün boyunca yatmakta, hiçbir iş yapmamaktaymış. Tüccar, eşinin çalışkan olup olmadığını test etmek için ona bir oda dolusu pamuk eğirme görevi vermiş. Kız, bu görevi ancak peri padişahının yardımıyla tamamlayabilmiş ve işleri tek başına yaptığına kocasını inandırmış. Ancak ertesi gün de aynı miktarda pamuk getirilerek eğirmesi istenince, telaşla annesine koşmuş. Annesi, çözüm olarak, akşam eve gelen kocasına "Keze" (karafatma) böceğini teyze olarak tanıttırmasını ve teyzesinin çok çalışmaktan bu hale geldiğini söylemesini öğütlemiş. Kız da annesinin bu planını uygulamış. Kocası, karısının da çok çalışmaktan böceğe dönüşeceğinden korkarak artık çalışmamasını istemiş. Böylece, anne-kız her şeye kolayca inanan bu adamı kandırarak rahat ve konforlu bir hayat sürmüşler.

Bu masalda da kadınların yaşamlarını kurtaracak çareyi yine bir erkek aracılığıyla ve onun zenginliğiyle bulma çabası içinde gösterildikleri görülmektedir. Erkek figürünün dış görünüşüne ilişkin hiçbir bilgi verilmezken, kadın karakterlerin fiziksel özellikleri —tombul, kısa, yaşlı, genç, güzel gibi— özellikle vurgulanmakta; bu yönleriyle nesneleştirilmekte ve metalaştırılmaktadır. Masalın girişinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini doğrudan yansıtan bir durumla karşılaşmaktadır: Kadının fiziksel olarak toplumun güzellik anlayışına uymaması, evde kalma gerekçesi olarak sunulmakta; bu da evlenemeyen kadının yetersiz ve başarısız olarak görülmesine yol açmaktadır. Oysa evlenmemiş erkek figürleri için böyle bir değerlendirme söz konusu edilmemektedir.

Masalda, zayıf karakterli genç kıza yön veren figür, çoğunlukla zekâsını kurnazlık, fesatlık ve hileye dönük biçimde kullanan bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Bu durum, kadınların yönlendirici, akılcı rollerini olumsuz bir çerçevede yansıtarak, kadın zekâsını manipülatif bir nitelik olarak sunmaktadır. Masalda kadının üretim sürecine katılımı, kendi çabasıyla değil, mucizevi bir yardım aracılığıyla sağlanmakta; kadın dolaylı yoldan çalışmaya yönlendirilmekte ama bu süreçte dürüstlükten uzak, sahtekâr bir figür olarak vurgulanmaktadır. Kadınların yalancı, düzenbaz ve erkekleri kolayca kandırabilen karakterler olarak sunulması, cinsiyet temelli olumsuz yargıların yeniden üretimine neden olmaktadır.

Öte yandan, erkeğin kadını üretime dahil etme çabası, tembellikten kurtarma amacı taşıması açısından olumlu bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ancak burada da tıpkı birçok geleneksel anlatıda olduğu gibi, ticaret ve zenginlik sadece erkek karakterle ilişkilendirilmekte; kadın, evin içinde, dört duvar arasında toplum tarafından biçilen geleneksel rollerle sınırlandırılmaktadır. Oysaki kadının da ticaret gibi kamusal alanlara dahil olabileceği gerçeği yok sayılmakta, edilgen ve tüketen bir rol benimsemesi yüceltilmektedir.

Sonuç olarak bu masalda da kadınların hem fiziksel hem de toplumsal roller üzerinden değer biçilen, çoğunlukla edilgen, kurnaz ya da aldatıcı olarak betimlenen karakterler olduğu; erkeklerin ise güçlü, üretken, akılcı ve karar verici figürler olarak sunulduğu bir anlatı yapısı hâkimdir. Bu anlatı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınlara atfedilen kalıp yargıların çocuklara dolaylı yollarla aktarıldığı örneklerden biri olarak değerlendirilebilir.

Keloğlanın Sihirli Yüzüğü

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Çok eski zamanlarda yoksul bir Keloğlan ile yaşlı anası birlikte yaşamaktadır. Keloğlan boş boş dolaşırken, annesi başkalarının evlerinde temizlik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadır. Günün birinde Keloğlan'ın başına bir kuş konar ve dileklerini gerçekleştirerek ona sihirli bir yüzük verir. Bu yüzükten çıkan cin, Keloğlan'ın tüm isteklerini yerine getirebilmektedir. Keloğlan, annesinden padişahın kızını istemesini ister. Annesi padişahın huzuruna çıkar; padişah ise bu talebe gülerken, ancak bazı zorlu görevleri başarması hâlinde kızını vereceğini söyler. Keloğlan yüzüğün yardımıyla verilen tüm görevleri yerine getirir ve padişah kızını ona verir. Ancak padişahın kızı, zekâsını kullanarak yüzüğün sırrını çözer, yüzüğü alır ve saraya kaçar. Böylece Keloğlan eski yoksul günlerine geri döner.

Masalda, adı belirtilmeyen ve yalnızca "Keloğlan" lakabıyla anılan bir erkek karakter ile ona sadakatle bağlı, adı verilmeyen bir anne figürü bulunmaktadır. Baba karakteri ise masalda tamamen yoktur; bu da hikâyede tek ebeveynli bir aile yapısının anlatı çerçevesinde norm olarak sunulduğunu göstermektedir. Masalda "anacığı" ifadesinde geçen "-cığı" küçültme eki, kadının hem fakirliğine hem de sahipsizliğine ve mütevazı yaşamına göndermede bulunmaktadır. Annenin başkalarının evinde temizlik yaparak geçimini sağlaması, kadına toplum tarafından atfedilen geleneksel rollerin pekiştirildiğini ve temizlik, hizmet gibi görevlerin kadın kimliğiyle özdeşleştirildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte, masalda kadın karakter için olumlu değerlendirilebilecek bazı unsurlar da yer almaktadır. Örneğin, annenin padişahın huzuruna çıkarak oğluna kız istemesi, onun cesaretli ve atılgan bir figür olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu olumlu izlenim, padişahın kızına hiçbir şekilde danışmadan onu evlendirmek istemesiyle gölgelenmektedir. Bu durum, masalda kadınların bireysel irade ve karar verme haklarının yok sayıldığını, evlilik kurumunun kadının rızasından bağımsız olarak erkekler arasında yapılan bir anlaşma gibi kurgulandığını ortaya koymaktadır. Erkek, kadını "ister" ve "alır"; kadının bu konuda fikrinin olup olmaması önemsizdir.

Masalın sonunda padişahın kızı, zekâsını kullanarak yüzüğün sırrını öğrenip Keloğlan'dan kaçarak saraya dönmeyi başarır. Bu anlatı, kadını edilgen bir figür olarak değil, olayları yönlendirme gücüne sahip, zeki ve irade sahibi bir birey olarak konumlandırması bakımından dikkat çekicidir. Böylece masalın sonunda, kadın karakterin pasif değil, aktif ve çözüm üretebilen bir figür olarak sunulması, geleneksel anlatı kalıplarının kısmen dışına çıkıldığını göstermektedir.

Sonuç olarak, bu masalda da toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin yerleşik kabullerin tekrarlandığı, ancak bazı anlatı öğeleri aracılığıyla bu kalıpların yer yer sorgulandığı görülmektedir. Kadın karakterlerin hem geleneksel rollerle sınırlandırıldığı hem de bazı yönleriyle bu rollerin dışına çıkarıldığı bu anlatı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin çözümler açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Süpürgeci Baba

Masalın olay örgüsü kısaca şu şekilde özetlenebilir: Bir zamanlar geçimini süpürge satarak sağlayan "Süpürgeci Baba" adında bir adam yaşar. Bir gün, ülkenin padişahı süpürgecinin sesini duyarak onu saraya çağırır. Padişah, süpürgeciye üç gün içinde çözmesi gereken bir bilmece sorar. Eğer bilmeceyi cevabını bulamazsa cezalandırılacağını, bulursa ödüllendirileceğini söyler. Bu durum karşısında büyük bir üzüntüye kapılan süpürgeci, eve döner. Onu kapıda karşılayan büyük kızı, babasının halini fark etse de bu durumu önemsemez. Baba, kızının ilgisizliği nedeniyle daha da üzülür.

Ertesi gün padişah tekrar süpürgeciyi görür ve bilmeceyi yanıtını sorar. Yanıtı hâlâ bulamayan adam üzgün şekilde eve döner. Bu kez ortanca kızı babasını karşılar, ancak o da babasının derdini önemsiz bularak herhangi bir çözüm sunmaz.

Üçüncü gün, padişah süpürgeciye artık son şansı olduğunu ve cevabı bulamazsa idam edileceğini söyler. Eve dönen baba, bu kez en küçük kızı tarafından karşılanır. Kız, babasının üzüntüsünün sebebinin öğrenir ve bilmeceyi yanıtını kolayca bulur. Baba büyük bir rahatlama duyar ve o gece huzur içinde uyur.

Ertesi sabah padişah, süpürgeciye cevabı bilip bilmediğini sorar. Süpürgeci doğru cevabı verince padişah şaşkınlıkla cevabı nasıl bulduğunu sorar. Adam, yanıtı en küçük kızının bulduğunu söyler. Bunun üzerine padişah, süpürgeciyi kızını saraya getirmesini ister. Güzel ve akıllı kızı gören padişah, onunla kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenir. Süpürgeci Baba da saraya alınarak padişahın en

yakın yardımcısı yapılır. Masal, tüm karakterlerin ömürlerinin geri kalanını sarayda mutlu bir şekilde geçirmesiyle son bulur.

Masalda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, anne figürünün tamamen yok sayılmasıdır. Annenin neden masalda yer almadığına veya hayatta olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu durum, kadının yokluğu üzerinden inşa edilen bir aile yapısının meşrulaştırıldığını göstermektedir. Masalda baba, sıkıntısını ilk olarak büyük kızına, ardından ortanca kızına anlatır. Ancak her iki kız da babalarının sorununu küçümseyerek önemsemez. Bu iki kız karakterin, yalnızca evlilik odaklı düşüncelerle varlık kazandığı, bireysel gelişimleri ya da başka bir amacın peşinde olmadıkları izlenimi verilmektedir. Bu anlatım, kadının yalnızca evlilik ekseninde değerlendirildiği toplumsal bir anlayışı yansıtmaktadır.

En küçük kızın bilmeden yanıtını bilmesi hem güzel hem de akıllı olması, bu özellikleri sayesinde padişah ile evlenmeye "layık" görülmesi; güzelliğin ve zekânın kadınların değer ölçüsü olarak kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Güzel olan kadının iyi bir yaşamı hak ettiği düşüncesi yeniden üretilmiştir. Masalda evlilik kararı, kızın rızası alınmadan gerçekleşmiştir. Padişahın emriyle saraya getirilen kız, kendi iradesi dışında bir evlilik sürecine dâhil edilmiştir. Bu durum, kadınların söz hakkına sahip olmadığı, onlara danışılmaya gerek duyulmadığı anlayışını pekiştirmektedir.

Kız karakter, her koşulda uysal, itaatkâr ve sessiz bir şekilde kabulleniş içindedir. Ne babasına ne de padişaha karşı herhangi bir hoşnutsuzluk belirtisi göstermemektedir. Kaderine razı olmuş bir şekilde saraya gitmeyi kabul eder. Süpürgeci Baba ise, kızının gençliği, güzelliği ve zekâsı sayesinde ödüllendirilmiş; padişahın en yakın yardımcısı olarak statü kazanmıştır. Bu anlatı yapısı, masalarda güzelliğin ve gençliğin ödüllendirildiği, çirkin ya da yaşlı bireylerin ise değer görmediği kalıbını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Zira küçük kız çirkin olsaydı, padişah onunla evlenmeyi düşünmeyecekti.

Masalın sonunda küçük kız ve babasının mutlu sona ulaştıkları belirtilmişken, büyük ve ortanca kızların akıbetine ilişkin hiçbir bilgi verilmemiştir. Bu durum da masalda yalnızca güzelliği ve zekâsı olan karakterlerin değerli ve önemli olduğu mesajını güçlendirmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada; çocuk, çocukluk, çocuk edebiyatı ve bu edebiyatın yapısal boyutları incelenmiş, çocuk kitaplarının iç ve dış yapı unsurlarına dair temel özellikler ele alınmıştır. Bu bağlamda Muhsine Helimoğlu Yavuz'a ait üç masal kitabında yer alan toplam 54 masal arasından seçilen örnek metinler üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin masalarda nasıl temsil edildiği analiz edilmiştir.

Masallar, toplumların tarihsel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarından izler taşıyan, kuşaklar arası değer aktarımında önemli bir rol oynayan anlatı araçlarıdır. Bu anlatılar, çocuklara yönelik olarak onların toplumsal rolleri içselleştirmelerinde önemli bir işlev üstlenmekte; cinsiyete dayalı rollerin fark ettirilmeden aktarımında etkili bir yol olarak kullanılmaktadır. Masalları okuyan çocuklar, cinsiyetlerine uygun karakterlerle özdeşleşerek, toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirirler. Bu içselleştirme süreci, bireylerin yetişkinlik döneminde toplumun beklentilerine uygun davranış kalıpları sergilemeleriyle devam eder. Toplumsal normlara aykırı davranıldığında ise birey dışlanma riskiyle karşı karşıya kalabilir ve bu durum, kişinin kültürel yapı içerisinde kabul gören rolleri benimsemesine neden olur.

İncelenen masalarda, örtük ya da açık biçimde ataerkil değer yargılarının izleri görülmektedir. Kadın karakterler çoğunlukla güçsüz, bağımlı, ev işlerinde yetkin, kıskanç, ya da dış görünüme dayalı biçimlerde betimlenirken; erkek karakterler meslek ya da toplumsal rol üzerinden tanımlanmakta, fiziksel ve duygusal özelliklerine ise yer verilmemektedir. Bu durum, kadın kimliğinin ön plana çıkarıldığı ve cinsiyet temelli bir bakış açısının masal metinlerine sirayet ettiğini göstermektedir.

Masalarda kadın karakterler, kimi zaman kıskançlık nedeniyle etik dışı davranışlar sergileyen, kimi zaman da erkeklerin gözünde çirkin görünmeye tahammül edemeyen bireyler olarak temsil edilmektedir. Üvey anneler ise neredeyse tüm örneklerde kötü, zalim ve çocuklara zarar veren kişiler olarak resmedilmekte; bu durum, "üvey anne" kavramının zihinsel çağrışımını da olumsuz yönde pekiştirmektedir.

Kadın karakterlerin çoğunlukla yalnız, zayıf ve kurtuluşu yalnızca bir erkek figürünün yardımıyla mümkün olan bireyler olarak sunulması; fiziksel güzelliğin ön planda tutulması ve evlenme yoluyla toplumsal statü kazanma söylemi, masallardaki toplumsal cinsiyetçi yaklaşımları desteklemektedir. Bununla birlikte, masalarda kadın karakterlerin çocuk yaşta erkekler tarafından bile kurtarılması gerektiği vurgusu, kadının bağımsız ve güçlü birey olma potansiyelini gölgede bırakmaktadır.

Öte yandan, incelenen bazı masalarda kadın karakterlerin zekâları ve problem çözme becerileriyle ön plana çıkarıldığı, olayların seyrini değiştiren ve güçlü bireyler olarak temsil edildikleri örnekler de yer almaktadır. Bu tür masalarda kadın karakterler, geleneksel kalıpların dışına çıkarak idealize edilmiş, çözüm odaklı figürler hâline getirilmiştir. Ancak bu örnekler, genelin içinde istisna niteliğindedir.

Sonuç olarak, çalışmada incelenen masal kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı temaların belirgin şekilde yer aldığı, kadın ve erkek figürlerine atfedilen rollerin kültürel kodlara uygun biçimde kurgulandığı görülmüştür. Masalarda yer alan eril söylemler, ataerkil yapıların yeniden üretimine katkı sağlamakta; çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde kalıcı etkiler bırakabilecek içerikler barındırmaktadır. Bu bağlamda, çocuk edebiyatı ürünlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, çocuklara alternatif ve eşitlikçi rol modeller sunan anlatıların artırılması hem eğitim politikaları hem de edebi üretim açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmada ulaşılan bulgular doğrultusunda, çocuk edebiyatı ürünlerinin oluşturulmasında toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği önerilmektedir. Masal yazarlarının ve yayınevlerinin, karakter kurgularında sadece geleneksel kalıpları değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan anlatı biçimlerini tercih etmeleri, çocukların çok yönlü ve özgür bireyler olarak gelişimini destekleyecektir. Bu bağlamda, eğitimciler ve ebeveynler de çocuklara sunulan masal içeriklerini seçerken toplumsal cinsiyet duyarlılığı açısından değerlendirme yapmalı; çocuklara farklı kimlik ve rollerin olumlu biçimde temsil edildiği alternatif anlatılarla temas kurma imkânı sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Çer, E. (2019). *Çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuğa göre olmasını sağlayan başat bir değişken: eğitsel özellikler*
- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi*, 15, 170-189.
- Kurt, A., & Ayaz, E. B. (2018). Ayla Kutlu'nun Yıldız Yavrusu adlı çocuk romanında toplumsal cinsiyet rolleri açısından değişen baba figürü. *Dil ve Edebiyat Araştırmaları*, (18), 311-328.
- O'Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project*. SAGE Publications Inc.
- Sevinç, G. (2016). Çocuk ve çocukluğun sosyoloji bağlamında hakları. *Sosyoloji Dergisi*, 2016(2-3), 123-138.
- Sınar, A. (2006). Türkiye'de çocuk edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 4(7), 175-190.
- Sınar, A. (2006). Türkiye'de çocuk edebiyatı çalışmaları. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, (7), 175-226.
- Türk Dili ve Edebiyatı Diline Sahip Ol! Dergisi. (2022, Mayıs 20). Çocuk edebiyatı nedir? Özellikleri, tarihçesi. *Türk Edebiyatı*. https://www.turkedebiyati.org/cocuk_edebiyati.html
- Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. *Makale Dergisi*, 35-36.
- Yıldırım, A. & H. Şimşek (2008). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin.
- Yücel Çetin, D., & Mangır, M. (2021). Çocuk kitaplarında cinsiyet algısının dile yansımaları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 9(1), 168-182.